

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Рахбархон Муртазаева К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.....	5
2. Юлдуз Эргашева ИЗ ИСТОРИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.....	13
3. Баходир Эшов ВАЖНОСТЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ И АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ.....	19
4. Шоҳистахон Улжаева, Акбар Даминов, Гўзал Тошева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИ ЗИРОАТЧИЛИК ТАРИХИ МАНБАШУНОСЛИГИГА ОИД БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	25
5. Азиза Аминова ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	33
6. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI IQTISODIYOTIDAGI O‘ZGARISHLAR.....	40
7. Sherali Allaberganov IKKINCHI JAHON URUSHI ARAFASIDA XORAZM VILOYATI AHOLISINING TURMUSH DARAJASI IJTIMOY HAYOTI.....	44
8. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ ТОҒЛИ ТУМАНЛАР БОШҚАРУВИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИГА ДОИР ИШ ЮРИТИШ ҲУЖЖАТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	48
9. Ixtiyor Voxodirov TURKISTON XALQ KOMISSARLAR SOVETINING O‘LKADAGI MAORIF SOHASIDA OLIB BORGAN SIYOSATI VA UNING XUSUSIYATLARI.....	56
10. G‘ulom Djumamurotov G‘AZNAVIYLAR TARIXIGA YANGI YONDASHUV.....	62
11. Зоҳиджон Исомиддинов ЎЗБЕКИСТОНДА XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИДАГИ ЮТУҚ ВА МУАММОЛАР.....	67
12. Мадина Каримова БИБИ УБАЙДА ЗИЁРАТГОҲИ ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР (ЭТНОЛОГИК МАЪЛУМОТЛАР АСОСИДА).....	75
13. Muazzamxon Maxmudova OG‘ZAKI TARIXNING VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHI.....	79

14. Саодат Назарова ЎЗБЕК МАДАНИЯТИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШДА АРХИВ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ЎРНИ (XX АСРНИНГ 20 – 30-ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	84
15. Фулом Одинаев ТОШКЕНТНИНГ БИРИНЧИ ЎЗБЕК ИРРИГАТОРИ САЙФИДДИН МАҚСУДХЎЖАЕВНИНГ ФАОЛИЯТИ ТАРИХИДАН.....	90
16. Мавлуда Рахманова ЎЗБЕКИСТОН ССРГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИНГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОЙ ҲАЁТИ ТАРИХИ.....	94
17. Нодира Сафиходжаева АНДИЖОН, НАМАНГАН ВА ФАРҒОНА ВИЛОЯТЛАРИ БОЛАЛАР УЙЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИЛИШИ.....	99
18. Бозоргул Ўринова МАТБУОТ ВОСИТАЛАРИДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ МАСАЛАЛАР ТАРҒИБОТИ.....	108
19. Раҳимжон Ҳасанов ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИ.....	114

Рахбархон Хамидовна Муртазаева,
доктор исторических наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ РОЛИ И ВКЛАДА УЗБЕКСКОГО НАРОДА В ПОБЕДУ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

For citation: Raхбархон Н. Murtazayeva. ON THE RELEVANCE OF STUDYING THE HISTORY OF THE ROLE AND CONTRIBUTION OF THE UZBEK PEOPLE TO VICTORY IN WORLD WAR II. Look to the past. 2024, Special issue 1, pp.5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12257647>

АННОТАЦИЯ

В статье показана научно-исследовательская работа историков Узбекистана по изучению роли и вклада узбекистанцев в победу во Второй мировой войне. Дана оценка работам по военной тематике, написанных в советский период, а также исследованиям периода независимости. Отмечается повышение интереса молодых исследователей к истории Второй мировой войны, актуализации данной проблемы, в том числе в связи с фальсификацией итогов войны с фашизмом.

Ключевые слова: Вторая мировая война, историография, аспекты изучения, эвакуированное население, размещение предприятий, толерантность узбекского народа, молодые исследователи.

Рахбархон Хамидовна Муртазаева,
тарих фанлари доктори, Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети профессори

ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ҒАЛАБАСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА РОЛИ ТАРИХИНИ ЎРГАНИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон тарихчилари томонидан Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабага ўзбекистонликларни роли ва қўшган ҳиссаси ҳақида амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари очиб берилган. Совет ва мустақиллик йилларда харбий масалалар мавзусида ёзилган нашрларга ҳам муносабат билдирилган. Иккинчи жаҳон уруши, фашизмга қарши урушининг натижалари соҳталаштирилаётганлиги сабабли мавзуни долзарблиги ўсиб бормоқда ва тадқиқотчиларда қизиқиш уйғотганлиги жараёни мақолада алоҳида таъкидланган.

Калит сўзлар: Иккинчи жаҳон уруши, тарихшунослик, ўрганиш йўналишлари, эвакуация қилинган аҳоли, корхоналарни жойлашуви, ўзбек халқининг бағрикенглиги, ёш тадқиқотчилар.

Рахбархон Н. Murtazayeva,
doctor of historical sciences, professor
at the Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan

ON THE RELEVANCE OF STUDYING THE HISTORY OF THE ROLE AND CONTRIBUTION OF THE UZBEK PEOPLE TO VICTORY IN WORLD WAR II

ABSTRACT

The article shows the research work of historians of Uzbekistan on the study of the role and contribution of Uzbeks to victory in World War II. The assessment is given to works on military subjects written during the Soviet period, as well as studies of the period of independence. There is an increase in the interest of young researchers in the history of the Second World War, the actualization of this problem, including in connection with the falsification of the results of the war against fascism.

Index Terms: World War II, historiography, aspects of study, evacuated population, placement of enterprises, tolerance of the Uzbek people, young researchers.

Актуальность темы исследования:

В современных условиях неспокойного мира, когда в различных точках мира идут военные действия, как никогда важно обратиться к истории Второй мировой войны, войны против фашизма. Общественная значимость задачи актуализируется и в связи с тем, что тема войны против фашизма фальсифицируется в связи с идеологической и политической борьбой между различными государствами. Что касается изучения места и роли народов Узбекистана в разгроме фашизма, то следует отметить, что в годы независимости воссоздается история военного времени Узбекистана, проведена весомая работа со стороны научных исследователей, посвященных сложной истории Второй мировой войны. Вместе с тем, чрезвычайно важным и актуальным является изучение в полном объеме, с позиций исторической объективности, вклада узбекского народа в победу в войне против фашизма. Значимость решения этой задачи, наряду с научной потребностью, имеет огромное воспитательное воздействие на молодежь в формировании гражданственности, патриотизма, гуманизма, гордости за свою нацию, Родину. Не случайно в Указе Президента Республики Узбекистан ко «Дню памяти и почестей» «О поощрении участников Второй мировой войны» от 7 мая 2024 года особо отмечается роль ветеранов – участников Второй мировой войны в повышении авторитета Родины и духовно-нравственном воспитании молодежи. Патриотизм узбекистанцев на фронте, трудовой подвиг узбекского народа, толерантности в отношении к эвакуированным и депортированным народам являются незабываемыми страницами славной истории Узбекистана, исторической памятью узбекского народа. Обращение исследователей к военной тематике является закономерным, а для историков – одной из важных задач и проблем современности.

Методы исследования:

Методами исследования научной статьи явились анализ и синтез опубликованных работ, проблемно-хронологический анализ объективность, системность.

Основная часть исследования:

Изучение истории войны против фашизма востребовано и тем, что в настоящее время произошли концептуальные изменения в изучении вклада узбекского народа в победу во Второй мировой войне. В частности, после рассекречивания ранее ограниченных архивных материалов стали доступны для исследователей такие «ключевые источники», как закрытая статистика, стенограммы партийных органов и т.д. Данные документы, подчас. Существенно изменили многое из прошлых оценок, позволив рассмотреть и раскрыть значительное число проблем, которые идеологическими, политическими и другими мотивами считались конфиденциальными.

Народ Узбекистана наряду со всем прогрессивным человечеством с первых дней войны вступил в борьбу против фашизма, мобилизовал все силы и возможности, чтобы разгромить врага.

Усилиями историков Узбекистана были восстановлены, уточнены цифры и факты об участии народа республики во Второй мировой войне. Впервые новые данные были озвучены в выступлении Президента Республики Узбекистан на торжественной церемонии, посвященной Дню памяти и почестей 9 мая 2021 года. В выступлении отмечается, что в 1941 году население нашей республики составляло свыше 6 миллионов 800 тысяч человек. За время войны на фронт было отправлено около 2 млн. наших соотечественников. Более 500 тысяч настоящих героев погибли в ожесточенных боях. Народ Узбекистана внес неоценимый вклад в Великую победу. Более 200 тысяч наших солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями. 301 соотечественник удостоен высокого звания Героя Советского Союза, более 70-награждены орденом Славы всех трех степеней.

В 2020 году была издана книга-альбом «Вклад народа Узбекистана в победу над фашизмом». В 2021 году как логическое продолжение этой работы выпущены в свет книги-альбомы «Узбекистан в период Второй мировой войны» и «Философия Парка Победы». В них приведено множество не известных ранее данных о героизме нашего народа в военные годы [1].

История Второй мировой войны находилась в центре внимания историков в советские годы. Работы советского периода занимают своё достойное место в летописи войны и имеет ценность и в настоящее время [2]. Данные фундаментальных трудов служат для исследователей теоретико-методологическими трудами. Ценность их возрастает и в связи с тем, что данные труды написаны по горячим следам в послевоенные годы на богатых источниках тех лет.

Многие исследователи посвящают свои труды истории политики советского правительства по эвакуации населения и промышленных предприятий в Узбекскую ССР.

Для работ авторов советского периода характерно освещение истории промышленности, сельского хозяйства, развития науки и культуры Узбекской ССР в военные годы. Например, в двухтомном издании “Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)” [3] описывается состояние промышленности, транспорта и связи республики, а также дается краткая информация о семьях эвакуированных граждан и инвалидах войны.

В другой коллективной работе [4] раскрывается сотрудничество отечественной интеллигенции с эвакуированными. Исследователи С. Турдиев [5] и Г. Марьяновский [6], А. Алматинская [7] издали работы, посвященные эвакуации детей в Узбекскую ССР, где описывается материальная помощь, социальная защита и забота узбекского народа о детях.

В целом, несмотря на значительный объем литературы советского периода, в силу идеологических ограничений, авторы освещали историю войны через призму восхваления патриотизма и боевого духа советских граждан. При этом, материалы, связанные с социально-экономическим кризисом, политическим прессингом и карательной политикой советской власти в годы войны долгое время оставались закрытыми.

В период независимости опубликован ряд работ, посвященных истории Узбекской ССР в годы войны. В данных исследованиях отражается героизм узбекистанцев как на фронтах, так и в тылу [8]. В данных работах приводятся региональные статистические данные по вопросам эвакуации детей и детских учреждений в УзССР [9].

В диссертационном исследовании Ш. Эргашева [10] отражаются данные по истории эвакуации промышленных предприятий и их размещения в тыловых регионах страны.

В диссертациях М. Шамуратовой [11] и З. Сафаровой [12] отражено сотрудничество эвакуированных художников, писателей и артистов с интеллигенцией Узбекистана.

В трудах Х.Азимова [13] описывается помощь эвакуированным детям, а также стойкость и щедрость узбекистанцев, проявивших свои гуманные качества в годы войны.

В монографиях Х. Бабаджанова [14] освещается процесс эвакуации промышленных предприятий в Узбекскую ССР, их размещение и ввод в эксплуатацию.

В трудах К. Саиповой [15] раскрываются вопросы демографии населения Узбекской ССР в военные годы, приводятся количественные и аналитические данные об эвакуированном населении.

В монографии Р. Муртазаевой [16] описывается помощь узбекистанцев, его толерантное отношение и всенародное движение по усыновлению и воспитанию детей-сирот.

Узбекистанскими учёными изучаются различные аспекты истории Второй мировой войны, внес весомый вклад в освещение военной тематики, Героический подвиг узбекистанцев в тылу [17], толерантность узбекского народа к депортированному и эвакуированному населению [18], эвакуация предприятий, их размещение [19] и многое другое. Так, исследователями обнаружены новые факты по количеству эвакуированных предприятий в Узбекскую ССР. За 1941-1942 годы в Средней Азии разместилось 308 эвакуированных заводов. Количество эвакуированных предприятий в Узбекскую ССР до 2020 года в исследованиях указывалось 103 заводов и фабрик, а в результате исследования рассекреченных архивных документов этот показатель составил 151 предприятие [20].

Также следует отметить работы, посвященные эвакуации польских граждан в Узбекскую ССР в годы войны. Ш. Пиримкулов [21] в своей монографии описывает процесс эвакуации и размещения польских граждан в Узбекской ССР, оказанную им материальную помощь, а также взаимоотношения между узбекским и польским народами. Т. Дорошенко [22] рассматривает проблемы и условия пребывания польских детей на территории Узбекской ССР, помощь узбекистанцев эвакуированным польским детским домам.

Вопросы, связанные с эвакуацией, размещением и трудоустройством эвакуированных в Узбекской ССР, частично нашли своё отражение в монографии Д.Иноятовой [23].

Статьи Н. Мустафоевой [24] раскрывают помощь и поддержку эвакуированному в Узбекскую ССР населения из освобожденных от фашизма территорий. На основе архивных документов и научной литературы автор проанализировала статистические данные о количестве переселенного населения, а также оказанную материальную помощь.

В целом, в вышеперечисленных работах освещается организация приема эвакуированного населения, деятельность эвакуационных пунктов и размещение промышленных предприятий на территории республики, творческое и научное сотрудничество интеллигенции.

Работы зарубежных исследователей можно разделить на две группы: труды ученых стран СНГ и дальнего зарубежья. К числу исследователей из стран СНГ относятся такие российские авторы как М.Н. Потемкина [25], М.П. Беленко [26], И.Н. Ильина [27], С.В. Постников [28], Н.А. Громова [29]. В них достаточно обстоятельно освещены теоретические вопросы перемещения и размещения эвакуированного населения на территории среднеазиатских республик СССР.

В статьях белорусских авторов В. Мицкевича [30] и А. Крыжевича [31] также освещается история эвакуации в Узбекскую ССР. В. Мицкевич и А. Крыжевич описывают период пребывания белорусского народного поэта и литератора Якуба Коласа в Ташкенте, в частности его творческие взаимоотношения с узбекскими писателями.

Как известно, в научно-исследовательских центрах многих стран исследуется история Второй мировой войны, а также жизнь военнопленных, их привлечение к труду, возвращение на Родину. В Узбекистане, где также были военнопленные различных национальностей в годы Второй мировой войны, историки занимаются исследованием жизни военнопленных на чужбине. «Как известно, после Второй мировой войны тысяча японских граждан оказались в Узбекистане, наш народ проявил хорошее отношение к этим людям, у нас всегда оказывается глубокое уважение и внимание к памяти японцев» [32].

Проблема военнопленных важна и в современных условиях в продолжающихся военных действиях в различных регионах мира.

История японских военнопленных в военных лагерях Узбекской ССР в 1941-1945 гг. изучена М.К.Назирхужаевым [33], которым на достоверных источниках раскрывается история создания лагерей для военнопленных в Советском Союзе, структура лагерей для японских военнопленных, возвращение их на родину.

Выводы:

Отрадным является, что Вторая мировая война, различные аспекты военной тематики являются объектом изучения молодых историков. В Узбекистане в 2024 году проживает всего 112 участников войны с фашизмом, 5271 – ветеранов труда. Интервьюирование (oral history) оставшихся в живых свидетелей войны, является важным источником изучения истории Второй мировой войны.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Дню памяти и почестей 9 мая 2021 года. / president.uz (Speech by the President of the Republic of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev at the solemn ceremony dedicated to the Day of Remembrance and Honors on May 9, 2021)

2. Большая советская энциклопедия. (The Great Soviet Encyclopedia.) Том 49. Второе издание. – Ленинград: БСЭ, 1957. – 620 с.; Всемирная история (в 10 томах). – Москва: Мысль, 1965. Том 10. – 727 с.; История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945; Итоги Великой Отечественной войны. – Москва: Минобороны Союза ССР, 1965. Том 6. – 621 с.; Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. – Москва: ОГИЗ: Государственное издательство политической литературы, 1948; Калымбетов Ж. Коммунистическая партия Узбекистана в борьбе за развитие промышленности 1941-1945 гг. – Ташкент: Гос.изд-во УзССР, 1958; Узбекистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Отв. ред. Р.Х. Аминова, Т.Д. Жураев. – Ташкент: Фан, 1966; Из истории дружбы украинского и узбекского народов 1941-1945. Сборник документов и материалов. – Киев: Наукова думка, 1968; Воскобойников Э.А. Узбекский народ в годы Великой Отечественной войне. – Ташкент: Фан, 1969; Панабергенов А.П. Советская Каракалпакия в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Нукус, Каракалпакстан, 1980; Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – Ташкент, 1981; Вавилов Ф. Ферганская область в Великой Отечественной Войне. – Ташкент, 1988.

3. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (The Uzbek SSR during the Great Patriotic War (1941-1945) Volume II.)Том II. – Ташкент: Фан, 1983.

4. Вклад трудящихся Узбекистана в Победу в Великой Отечественной войне. (The contribution of the workers of Uzbekistan to the Victory in the Great Patriotic War.). - Ташкент: Фан, 1975

5. Турдиев С. Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон меҳнаткашларининг кўчириб келтирилган болаларга ғамхўрлиги.(Turdiev S. The care of displaced children of the working people of Uzbekistan during the years of the ulugvatan war.)– Тошкент: Фан, 1987.

6. Марьяновский Г. Книга судеб. – Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма (Marianovsky G. The Book of Destinies. – Tashkent: Publishing House of Literature and Art named after Gafur Gulyam), 1988.

7. Алматинская А. Свет наших очей: Очерк о работе с эвакуированными детьми в УзССР в годы Великой Отечественной войны (Almatinskaya A. The Light of our Eyes: An essay on work with evacuated children in the Uzbek SSR during the Great Patriotic War.). – Ташкент: Узбекистан, 1971.

8. Фазылходжаев К. Детей принимал Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 1991; Сирожов О. Бухоро фидойилари (Улуғ Ватан уруши йилларида Бухоро). – Бухоро: Бухоро, 1995; Голованов А.А., Саидов И.М. Вклад Узбекистана в победу над фашизмом. Часть 1-2. Родина священна для каждого, Самарканд, 2006; Хрестоматия по истории Узбекистана (1917-1911 гг.). –Ташкент: Фан ва технология, 2014; Бодиров А. Самарқанд Иккинчи жаҳон уруши

йилларида. – Самарқанд: Zarafshon, 2015; Рахмонкулова З.Б., Чориев Ш.Ш. Управление по эвакуации населения при Совете по эвакуации // История. Память. Люди. – Алматы, 2017; Буриева Х.А. Социально-экономические сведения в архивных материалах об эвакуированном в Ташкент еврейском населении в 1942 г. «История. Память. Люди». – Алматы, 2018; Расулов Б.М. Андижан: эвакуированные предприятия и их роль в обеспечении фронта необходимой продукцией. Эшелоны идут на восток. Эвакуация в Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. Вып. 12. Оренбург. 2019; Джумашев А.М. Эвакуированные народы в начальные годы войны в Каракалпакстане: неизвестные страницы истории // Евразийский перекресток, 2019; Махкамов Г.М., Рузиматов Р.Е. Промышленность Андижана в годы Великой Отечественной войны. Материалы XXV юбилейной ежегодной международной научной конференции: в 4 томах. Москва. 2019; Дармонова М. Иккинчи жаҳон уруши ва ўзбекнинг меҳнаткашлиги. // Ўзбекистон тарихи журнали. № 2. Тошкент. 2020; Бобожонова Д.Б. Ўзбекистон халқининг ғалабага қўшган ҳиссаси хусусида // Иккинчи жаҳон уруши ва Ўзбекистон халқи: тадқиқотлар. – Тошкент: Тамаддун. – 2020; Тухтаева М.С. Творческая жизнь художественной интеллигенции Ленинграда и Москвы в эвакуации Узбекистане (1941-1943 гг.) // «История. Память. Люди». – Алматы, 2020; Тухтаева М.С. Художники Узбекистана: время и судьбы. 20-40-е годы XX века. – Ташкент, 2021;

9. Саидова Г. Ш. Жизнь эвакуированных детей в Узбекистане в годы Второй мировой войны // Молодой ученый. — 2013; Хисамутдинова Р.Р. Вклад Узбекистана в великую победу над фашистской Германией // Эшелоны идут на восток. Эвакуация в Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. Вып. 12. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2019.

10. Эргашев Ш. Из истории эвакуации промышленных предприятий и их размещение в тыловых районах страны в годы Великой Отечественной войны. Историко-партийный аспект (по материалам республик Средней Азии): дисс. ... к.и.н. Москва, 1991. С. 128.; Эргашев Ш. Промышленность Узбекистана в годы войны против фашистской Германии 1941-1945 гг. // Иккинчи жаҳон уруши ва Ўзбекистон халқи: тадқиқотлар. – Тошкент: Тамаддун. – 2020; Эргашев Ш., Курбанова Ш. Перевод экономики Узбекистана на военные рельсы в годы Второй мировой войны // Актуальные вопросы новейшей истории Узбекистана. – Ташкент, 2020. № 1-2.

11. Шамуратова М. Творческое сотрудничество интеллигенции Узбекистана с эвакуированными в республику представителями науки и культуры (1941-1945 гг.) (Shamuratova M. Creative cooperation of the intelligentsia of Uzbekistan with representatives of science and culture evacuated to the republic (1941-1945)): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – Ташкент, 1991.

12. Сафарова З.С. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти: (Safarova Z.S. Culture of Uzbekistan during the years of World War II) т.ф.н. (PhD) ... дисс. – Самарқанд, 2020.

13. Азимов Ҳ. Ўзбекистонликлар Иккинчи жаҳон уруши йилларида (1941-1945). - Тошкент: ТДЮИ, 2006. - 180 б. (Azimov H. Uzbeks during the years of World War II (1941-1945).); Он же. Гуманизм узбекского народа в годы Второй мировой войны. / Review of law science, 2022. -201-206 p.; Он же. Буюк ғалаба йўлида Ўзбекистонликларнинг фронт ортидаги манотати. Юриспруденция: ТДЮУ. - №2, 2022. – С.166-173.

14. Бабаджанов Х. Процесс эвакуации промышленных предприятий из западных территорий бывшего Советского Союза в республики Средней Азии в годы Второй мировой войны // Приволжский научный вестник, № 3. 2014; Он же. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон иқтисодиётининг трансформацияси: жараёнлар ва муаммолар. – Тошкент: Алоқачи, 2017; Он же. Гуманитарное и экономическое сотрудничество между Узбекистаном и Россией в годы Второй мировой войны // Евразийский перекресток, № 10. 2018; Он же. Вклад Узбекистана в восстановление освобожденных территорий // Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2019; Бабаджанов Х. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонда озиқ-овқат сиёсатининг амалга оширилиши. – Тошкент: Akademnashr, 2022.

15. Саипова К. Демографический анализ населения Узбекистана (1926–1989 гг.) // Научная мысль, 2015. - № 4; Она же. Динамика численности населения Узбекистана в годы Второй мировой войны // Научная мысль, 2016. - № 2; Она же. Толерантность узбекского народа к эвакуированным и депортированным народам в годы войны с фашизмом. – Ташкент: Турон Икбол, 2018; Она же. Вклад узбекистанцев в победу над фашизмом и толерантное отношение к эвакуированным // «История. Память. Люди». – Алматы, 2018; Она же. История национальных меньшинств Узбекистана (1917-1990 гг.). – Ташкент: Турон Икбол, 2021.

16. Муртазаева Р. Толерантность как интегрирующий фактор в многонациональном Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 2010; Она же. Узбекистан – уникальный край межнационального согласия и толерантности // Конференция мақолалари тўплами. Тошкент, Ўзбекистон НМИУ, 2017.

17. Голованов А.А., Саидов И.М. Вклад Узбекистана в победу над фашизмом. Часть 2. Самоотверженный труд во имя победы. – Самарканд, 2006; Бабаджанов Х.Б. Трансформационные процессы в экономике Узбекистана в годы Второй мировой войны. Автореф. Доктора филос. (PhD) по истор.наукам. – Ташкент, 2018; Эргашев Ш. Из истории эвакуации промышленных предприятий и их размещение в тыловых районах стран в годы Великой Отечественной войны (историко-партийный аспект). Дисс.к.и.н.- Москва, 1991.

18. Саипова К.Д. Толерантность узбекского народа к эвакуированным и депортированным народам в годы войны с фашизмом. (Saipova K.D. Tolerance of the Uzbek people towards evacuated and deported peoples during the war against fascism) – Тошкент, 2018.

19. Абдурахманова М.М. Политика советского правительства по эвакуации населения и предприятий в Узбекскую ССР (1941-1944 гг.) (Abdurakhmanova M.M. The policy of the Soviet government on the evacuation of the population and enterprises to the Uzbek SSR (1941-1944). автореф.док.филос. (PhD) по ист.наукам. – Ташкент, 2024. – 53 с.

20. Там же.

21. Пиримкулов Ш. Польские школы и детские учреждения в СССР (1941-1946 гг.) (Pirimkulov Sh. Polish schools and children's institutions in the USSR (1941-1946))// Ташкент: Фан, 1990; Пиримкулов Ш. Сургун қилинган поляк фуқаролари Ўзбекистонда (1941-1946) // Тошкент: Фан, 2006.

22. Дорошенко Т.И. Память о войне (Помощь Узбекистана эвакуированным польским детским домам) (Doroshenko T.I. Memory of the war (Uzbekistan's assistance to evacuated Polish orphanages))// Polish journal of science № 34, 2020.

22. Иноятова Д.М. Немецкая диаспора Узбекистана: вехи истории. (Inoyatova D.M. The German Diaspora of Uzbekistan: milestones of history.)– Ташкент: Турон Икбол, 2019; Она же.: Помощь Узбекистана эвакуированным детям в годы войны (1941-1945 гг.) // «История. Память. Люди». – Алматы, 2017.

23. Мустафоева Н. Иккинчи жаҳон уруши ва ўзбек инсонсеварлиги // Ўзбекистон тарихи журнали. № 2. Тошкент, 2020 (Mustafoeva N. World War II and Uzbek humanity); Мустафоева Н. Иккинчи жаҳон уруши йиллари Ўзбекистон замонавий тарихшунослигида // Ўзбекистон тарихи журнали. - Тошкент, 2020. - №2.

24. Потемкина М.Н. Среднеазиатский период жизни в эвакуации столичных кинематографистов (1941-1944 г.) (Potemkina M.N. The Central Asian period of life in the evacuation of the capital's cinematographers (1941-1944)) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2005. - № 15; Потемкина М.Н. Дорога в эвакуацию: опыт реконструкции железнодорожных перевозок населения в условиях Великой Отечественной войны // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2015. - № 4.

25. Беленко М.П. Эвакуация гражданского населения в среднеазиатские республики СССР в годы Великой Отечественной войны (Belenko M.P. Evacuation of the civilian population to the Central Asian republics of the USSR during the Great Patriotic War)// Исторический курьер, 2019.- № 4. - С. 6.

26. Ильина И.Н. Эвакуированная наука: академические учреждения в Узбекистане в годы великой отечественной войны (по документам архива РАН) (Ilyina I.N. Evacuated science:

academic institutions in Uzbekistan during the Great Patriotic War (according to documents from the Archive of the Russian Academy of Sciences))// Эшелоны идут на Восток. Оренбург-Ташкент, 2019. С. 31.

27. Постников С.В. Деятельность учреждений Академии наук СССР во время эвакуации в Узбекистан в годы Великой Отечественной войны (Postnikov S.V. Activities of the institutions of the USSR Academy of Sciences during the evacuation to Uzbekistan during the Great Patriotic War) // «Идет война народная, Священная война». Оренбург. - 2011. 8 с.; Постников С.В., Маркушина С.В. «Принимая у себя наших гостей, мы испытывали противоположные чувства» (о деятельности ленинградских учреждений науки во время эвакуации в Узбекистан) // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 1А. 8 с.

28. Громова Н.А. – Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941-1945. (romova N.A. – Noah's Ark of Writers. Evacuation 1941-1945.)Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата. – «Corpus (ACT)», 2019. – 397 с.

29. Мицкевич В.В. Культурное наследие Узбекистана в фондах Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа (Mickiewicz V.V. Cultural heritage of Uzbekistan in the funds of the Yakub Kolas State Literary and Memorial Museum) // Иккинчи жаҳон уруши ва Ўзбекистон халқи: тадқиқотлар. – Тошкент: «Тамаддун», 2020. – С. 63-68.

30. Крыжевич. А. Ташкентские знакомства Якуба Коласа (Mickiewicz V.V. Cultural heritage of Uzbekistan in the funds of the Yakub Kolas State Literary and Memorial Museum)// Иккинчи жаҳон уруши ва Ўзбекистон халқи: тадқиқотлар. – Тошкент: «Тамаддун», 2020. – С. 68-74.

31. Вступительная речь президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева во время официального визита в Японию 19 декабря 2019 года (Opening speech by the President of the Republic of Uzbekistan Sh.Mirziyoyeva during an official visit to Japan on December 19, 2019).

32. Назирхужаев М.М. История японских военнопленных в военных лагерях Узбекской ССР в 1945-1950 гг (Nazirkhuzhaev M.M. The history of Japanese prisoners of war in military camps of the Uzbek SSR in 1945-1950.). Автореф.дисс. доктора филос. (PhD) по истор.наукам. – Ташкент, 2022 г.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000